

3D-Dokumentation in der archäologischen Feldforschung: Qualitätssicherung und Archivierung

Jonas Abele, Claus Brenner, Benjamin Höke, Julian Hollaender, Marco Schrickel*, Christoph Steffen

Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart
Berliner Straße 12
73728 Esslingen am Neckar
* corresponding: marco.schrickel@rps.bwl.de

Im Folgenden werden Hinweise zu 3D-Dokumentationsmethoden gegeben, die sich in erster Linie auf die Structure-from-motion-Methode beziehen, aber auch auf weitere Methoden (z. B. Laserscan) angewendet werden können. Im Vordergrund stehen Maßnahmen zur Sicherung der Aufnahme- bzw. Modellqualität und ein Konzept zur Ablage und Archivierung der erhobenen Daten.

1. Modelltypen

Grundsätzlich werden zwei Modelltypen unterschieden:

a) Originäre Modelle, also jene 3D-Dokumentationen, die nativ der Erstellung von 3D-Modellen, z. B. der Dokumentation komplexer Befund- oder Fundsituationen oder zu Präsentationszwecken dienen (Tab. 1).

b) Sekundärmodelle sind Modelle, die zum Zweck der Extraktion von digitalen Orthofotos (DOPs) und digitalen Oberflächenmodellen (DOMs) erstellt worden sind (Tab. 2).

Beide Modelltypen sind hinsichtlich ihrer Abgabe und Ablage unterschiedlich zu behandeln. Dies setzt voraus, dass vor der Datenerhebung die Fragestellung bekannt ist und

daraus das entsprechende Verfahren abgeleitet wird. Die Archivierung des 3D-Datenpakets (s.u.) originärer Modelle ist nur in Einzelfällen notwendig.

1. originäre Modelle	3D-Dokumentation obligatorisch			Abgabe obligatorisch	
	ja	nach Absprache	nein	3D-Datenpaket	Abgabe von DOM
1.1 Gräber (Körpergräber, Brandbestattungen, etc.)	x			x	
1.2 Grabhügel, Grabarchitektur und -einbauten	x			x	
1.3 Tierbestattung oder –deponierung	x			x	
1.4 Deponierung (i. S. intentionell niedergelegter Fundkomplex)	x			x	
1.5 außergewöhnliche Funde bzw. Fundsituationen		x		wenn erstellt: x	
1.6 Architektur (Gebäudestrukturen), Architekturreste		x		wenn erstellt: x	
1.7 Öfen		x		wenn erstellt: x	
1.8 Geländestrukturen		x		wenn erstellt: x	wenn erstellt: x

Tabelle 1: Übersicht originäre Modelle.

2. Sekundärmodelle	3D-Dokumentation obligatorisch			Abgabe obligatorisch	
	ja	nach Absprache	nein	DOP als Bestandteil der Geodaten	DOM als Bestandteil der Geodaten
2.1 Planum			x	x	(x)
2.2 Profil			x	x	

Tabelle 2: Übersicht Sekundärmodelle.

2. Vorgaben und Mindeststandards

Ausschließlich fachgerecht und qualitativ einem Mindeststandard entsprechende Ausgangsdaten können die Generierung eines verwendbaren Modells gewährleisten.

Es muss eine ausreichende Anzahl an Fotografien vorliegen, empfohlen wird eine Längsüberlappung (vorwärts) von 70–80 % (Minimum ~60 %) und eine Querüberlappung (seitlich) von 50–70 %. Bei komplexen Motiven ist der Grad der Überlappung ggf. zu erhöhen. Jeder Punkt des Dokumentationsobjekts muss auf mindestens drei bis vier Bildern aus unterschiedlichen Winkeln zu sehen sein. Das Motiv muss vollständig erfasst werden, um „Löcher“ oder nicht korrekt ausgerichtete Bildverbände zu vermeiden. Konvergente Aufnahmen sind grundsätzlich hilfreich, um die Kamerageometrie besser zu bestimmen.

Die der Berechnung des Modells zugrundeliegenden Fotografien müssen vollständig scharf (nicht verwackelt und tiefenscharf) und mit korrektem Weißabgleich (keine automatischer Weißabgleich) aufgenommen werden. Von grundlegender Bedeutung ist das Erreichen der für bestimmte Maßstabsbereiche geforderten Detailgrade.

Die Berücksichtigung der Ground Sampling Distance (GSD) bietet hier eine adäquate und leicht anwendbare Methode, die eine qualitativ ausreichende Datenerhebung gewährleisten kann.

2.1 Ground Sampling Distance – Maß für den Detailgrad fotogrammetrischer Rohdaten und Produkte

Die Ground Sampling Distance (GSD; dt.: Bodenabtastdistanz) ist ein zentraler Parameter zur Beurteilung und Analyse bildbasierter Kartierungen. Sie definiert die kleinste am Boden erfassbare Einheit eines Bildes, also den realen Abstand am Boden, den ein einzelnes

Pixel repräsentiert. Die GSD wird üblicherweise in Zentimeter pro Pixel (cm/px) angegeben, kann je nach Kontext jedoch auch in Meter pro Pixel (m/px) oder Millimeter pro Pixel (mm/px) ausgedrückt werden.

Eine kleinere GSD (z. B. 0,042 cm/px) steht für eine höhere Detailauflösung, da jedes Pixel nur eine kleine Fläche (0,042 x 0,042 cm) der Oberfläche abbildet. Eine größere GSD (z. B. 0,833 cm/px) bedeutet hingegen, dass jedes Pixel eine größere Bodenfläche repräsentiert und somit weniger Details erfasst werden. Dies erlaubt zwar die Abdeckung größerer Flächen mit weniger Einzelaufnahmen, geht jedoch zulasten der Detailgenauigkeit.

Die GSD wird durch mehrere Parameter bestimmt: den Abstand zwischen der Kamera und der Oberfläche bzw. die Flughöhe (H), die Brennweite des Objektivs (F), die Sensorbreite (Sb) sowie Auflösung des Fotos (Fb)¹. Der Zusammenhang lässt sich wie folgt darstellen:

$$GSD = \frac{(H S b)}{(F F b)}$$

Dabei gilt:

- **Abstand H (m):** Größerer Abstand erhöht die GSD → geringerer Detailgrad
- **Sensorbreite Sb (mm):** Größerer Sensor erhöht die GSD → geringerer Detailgrad
- **Brennweite F (mm):** Längere Brennweite verringert die GSD → höherer Detailgrad
- **Bildauflösung Fb (px):** Höhere Auflösung Pixel verringert die GSD → höherer Detailgrad.

¹ Die gilt bei einem Foto annäherungsweise für das Bildzentrum und nimmt je nach Objektiv nach außen hin ab. Die GSD kann beispielsweise mit dem von Pix4D bereitgestellten kleinen Tool, dem GSD-Calculator berechnet werden: <https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202560249> [16.1.2026]. Ein spezifisches Tool mit einschlägigen Voreinstellungen befindet sich seitens des LAD in Vorbereitung.

Die Bedeutung der GSD für die 3D-fotogrammetrische Dokumentation liegt vor allem darin begründet, dass sie ein Maß für die Auflösung der Rohdaten sowie der daraus abgeleiteten Produkte darstellt. Auf ihrer Basis lassen sich Aufnahmestrategien in Hinblick auf die theoretisch erreichbare Auflösung bewerten und vergleichen. Ebenso kann anhand der GSD eines Orthofotomosaiks (DOP) beurteilt werden, für welchen Planmaßstab dieses sinnvoll verwendbar ist. Zu beachten ist jedoch, dass es sich bei den berechneten GSD-Werten um theoretische Idealwerte handelt, die in der Praxis nur näherungsweise und unter optimalen Bedingungen erreicht werden. Im realen Einsatz beeinflussen zahlreiche Faktoren die Daten- und Ergebnisqualität. Auf diese Aspekte wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen; entsprechende Hinweise zur optimalen Bildaufnahme für 3D-Dokumentationen finden sich an anderer Stelle².

Bezüglich der zu verwendenden Soft- und Hardware und der jeweilig zur Anwendung kommenden Parameter werden an dieser Stelle keinerlei verbindliche Angaben gemacht. Der Prozess bleibt somit offen. Maßgebliche Vorschriften bestehen jedoch bezüglich der Qualität der Rohdaten und der Ergebnisse. Diese lässt sich anhand der tatsächlich erzielten GSD evaluieren.

Maßstab	akzeptabler Fehler auf gedrucktem DOP	Minimum GSD	Minimum GSD	Minimum GSD	Anwendung
Einheiten	mm	mm	cm	m	
1:100	25	8,3	0,833	0,0083	Gesamt-/Übersichtsplan
1:50	12,5	4,2	0,417	0,0042	Planum
1:20	5	1,7	0,167	0,0017	Planum
1:10	2,5	0,8	0,083	0,0008	Grab, Profil
1:5	1,25	0,4	0,042	0,0004	Details
1:2	0,5	0,2	0,017	0,0002	Details
1:1	0,25	0,1	0,008	0,0001	Extrem kleine Details

Tabelle 3: Die Tabelle zeigt die maximal akzeptable GSD der Aufnahmen und der daraus generierten Orthofotomosaik (DOPs) für die Planerstellung in bestimmten Maßstäben (gedruckt oder als PDF). Dabei wird davon ausgegangen, dass auf dem gedruckten Plan mit bloßem Auge Linienpaare mit einem Abstand von weniger als 0,25 mm nicht mehr als solche erkennbar sind.

² in Vorbereitung. Eine umfassende Einführung: <https://support.pix4d.com/hc/general#photogrammetry-knowledge> [19.1.2026].

2.2 Verwendung und Überprüfung der in der Praxis errichteten GSD-Werte mittels Linienreferenztafel

Das Erreichen bestimmter GSD-Zielwerte bei der Aufnahme fotogrammetrischer Rohdaten sowie bei der Erstellung von DOPs kann mit Hilfe einer Auflösungsstesttafel bzw. Linienreferenztafel (LRT; engl.: Line-Resolution-Chart; Abb. 1) überprüft werden. Die hier vorgeschlagene LRT³ dient einerseits dazu, die tatsächlich erreichte GSD eines Kamerasetups (Kamera und Objektiv) im Kontext archäologischer Ausgrabungen einfach und nachvollziehbar zu bestimmen. Hierzu genügt es, die LRT – vergleichbar mit einem Maßstab, einem Nordpfeil oder einer Fototafel – im Bildausschnitt zu positionieren.

Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, sollte die LRT bei einem einzelnen Testbild möglichst zentral positioniert und aus einem weitgehend senkrechten Blickwinkel fotografiert werden. Die erreichte Auflösungsgrenze liegt zwischen der größten nicht mehr differenzierbaren Streifengruppe und der kleinsten differenzierbaren Streifengruppe. Je kleiner also die noch differenziert aufgelöste Streifengruppe ist, desto geringer ist die erreichte GSD und desto höher der erreichte Detailgrad der Aufnahme.

Darüber hinaus ermöglicht die Positionierung der LRT auf fotogrammetrisch erfassten Oberflächen die Evaluierung sowohl der Rohdatensätze als auch der abgeleiteten Produkte. Zwar gelten die abgelesene Auflösungsgrenze und die daraus abgeleiteten minimal erreichten GSD-Werte jeweils nur für den konkreten Punkt, an dem die LRT positioniert war; durch den Einsatz mehrerer LRTs innerhalb oder in unmittelbarem Umfeld eines Befunds lässt sich jedoch ein belastbarer Gesamteindruck der tatsächlich erreichten GSD-Werte gewinnen. Dabei ist darauf zu achten, dass die LRT bevorzugt in zentralen Bereichen der aufgenommenen Oberflächen positioniert wird, ohne relevante Befunde zu

³ Die hier vorgeschlagene LRT basiert auf der 1951 von der US Airforce entwickelten „1951 USAF resolution test chart“: <https://de.wikipedia.org/wiki/USAF-Chart> [16.1.2026].

verdecken. Eine Platzierung der LRT außerhalb des Planums, etwa an der Schnittoberkannte, liefert hingegen keine aussagekräftigen Informationen zur GSD des tiefergelegenen Planums.

Die sachgerechte und fachlich korrekte Verwendung einer oder mehrerer Linienreferenztafeln im Rahmen fotogrammetrischer Ausgrabungsdokumentationen ist künftig in Baden-Württemberg obligatorisch. Eine druckfähige Vorlage der LRT steht unter folgendem Link zum Download bereit: s. Anlage 1. Die Vorlage liegt im Format DIN A5 vor. Beim Ausdruck ist auf eine korrekte Skalierung zu achten.

Abb. 1: Linien-Referenz-Tafel (RLT) zur Verwendung auf archäologischen Ausgrabungen in Baden-Württemberg zur Evaluierung 3D-fotogrammetrischer Befunddokumentationen. Abbildung ist nicht formatgerecht.

2.3 GSD als Parameter beim Export von Rastergeodaten

Im Sinne einer effizienten Speicher- und Datenhandhabung sind bei sogenannten Sekundärmodellen – insbesondere bei der Abgabe digitaler Orthofotos (DOP) sowie bei deren

Verwendung in Plandarstellungen mit fest definierten Maßstäben – die in Tabelle 1 festgelegten maximal zulässigen GSD-Werte einzuhalten. Gegebenenfalls sind höher aufgelöste DOPs durch geeignete Resampling-Verfahren auf die geforderten GSD-Werte zu reduzieren.

3. 3D-Datenpaket

Das Konzept beinhaltet, dass die bei der 3D-Dokumentation entstehenden Primärdokumentationsdaten unabhängig von ihrer grabungstechnischen oder archäologischen Zuordnung als eigenständige Dokumentationseinheiten verstanden und entsprechend archiviert und mit spezifischen Metadaten ausgezeichnet werden. Die Rohdaten der einzelnen 3D-Aufnahmen, die den Vorgang beschreibenden Metadaten und die zugehörigen Koordinaten einschließlich einer Lageskizze zu ihrer Position am dokumentierten Objekt bilden ein Paket, das mit einer fortlaufenden Nummer versehen in einem nach Schema benannten Unterordner in einem eigenen Verzeichnis abgelegt wird.

Jedes 3D-Datenpaket enthält folgende Bestandteile:

- a) alle für das Modell aufgenommenen Rohdaten (SfM: Fotografien), Format JPG (.jpg)
- b) die Koordinaten aller Passpunkte mit folgenden Angaben, Plain-Text (.txt):

nr,x,y,z

nr – Angabe der Punktnummer

x – Rechtswert

y – Hochwert

z – absolute Höhe in HNH

Gemäß Vorgaben ist das amtliche Koordinatenbezugssystem bzw. der amtliche Höhenbezug zu verwenden und zu nennen (in Baden-Württemberg aktuell EPSG 25832, DHHN 2016).

- c) Metadaten-Datei, die folgende Angaben enthält (auszufüllen nur wenn zutreffend), Plain-Text (.txt):
Maßnahmennummer, Modellnummer, Datum, Planumnr, Profilnr, Befundnummern, Methode, BearbeiterIn
- d) Lageplan, der alle Passpunkte enthält, Format PDF-A/2x (.pdf) oder JPG (.jpg)
- e) Modell und Texturen: Format Datei (GL Transmission Format Binary File⁴): (.glb)

4. Zusammenfassung

Das Paper gibt Hinweise und Mindeststandards für die 3D-Dokumentation in der archäologischen Feldforschung. Es unterscheidet zwischen originären Modellen (für direkte 3D-Dokumentation und Präsentation) und Sekundärmodellen (zur Ableitung von Orthofotos und Oberflächenmodellen), die unterschiedlich behandelt und archiviert werden müssen. Zentrale Qualitätskriterien sind eine ausreichende Bildüberlappung, scharfe und korrekt belichtete Fotos sowie das Erreichen eines passenden Detailgrads, der über die Ground Sampling Distance (GSD) definiert wird. Die GSD dient als Maßstab für die Auflösung der Daten und ihre Eignung für bestimmte Planmaßstäbe und muss in der Praxis mithilfe von Linienreferenztafeln überprüft werden, deren Einsatz künftig verpflichtend ist. Abschließend werden Vorgaben zur Struktur, zum Inhalt und zur Archivierung eines standardisierten 3D-Datenpakets gemacht, das Rohdaten, Metadaten, Koordinaten, Lageplan sowie das fertige 3D-Modell umfasst.

⁴ <https://www.khronos.org/Gltf> [16.1.2026].

Anhang 1

